

НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Д.А. Рахимова¹

Ш.Ш.Тиллоева²

М.А.Нигматтуллаева³

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, Республика Узбекистан

²⁻³Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7069716>

Цель. Исследование состояния вегетативной нервной системы и адаптационный потенциал периферической гемодинамики у больных с бронхиальной астмой (БА), осложненной легочной гипертензией (ЛГ) и комплексного лечения бишофитом в динамике.

Материал и методы. Обследовано 24 больных БА, осложненной ЛГ, и 25 здоровых лиц (ЗЛ). По показателям доплерэхокардиографии определяли легочную гипертензию, дилатацию правого желудочка. Больные разделены на 2 группы: 1- 14 больных БА с легочной гипертензией, 2- 12 больных БА с дилатацией правого желудочка сердца.

Пациенты в течение 10 дней получали базисную терапию по GINA (2016) и электрофорез с бишофитом.

Функциональное состояние периферической сосудистой системы изучалось методом кардиоинтервалографии (КИГ). При обработке вычислялись следующие показатели: мода, амплитуда моды, вариационный размах, основной интегральный показатель регуляции сердечного ритма - индекс напряжения.

Эндотелийзависимую вазодилатацию оценивали с помощью доплерографии плечевой артерии по методике S. Solomon. Измеряли максимальную систолическую скорость кровотока и индекс циркуляторного сопротивления сосудов в ответ на компрессионную пробу, с помощью метода L. Laurent.

Результаты. При проведении кардиоинтервалографического исследования выявлены изменения в виде уменьшения показателей мода $0,70 \pm 0,02$, увеличения показателей амплитуды моды $36,1 \pm 0,03$, свидетельствующие об усилении функциональной активности

симпатического отдела и снижении активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Проведенное КИГ исследование у больных БА осложненной легочным сердцем в 1 и 2 группах выявило нарушения соотношений функциональной активности симпатических и парасимпатических отделов вегетативной нервной системы. При анализе индекса напряжения определили сдвиги в показателях напряженности механизмов адаптации. Эти нарушения у большинства больных коррелировали со степенью максимальной систолической скоростью кровотока и индексом циркуляторного сопротивления сосудов.

При повторном исследовании состояние периферической вегетативной нервной системы, было установлено уменьшение симпатикотонии ($p < 0,05$). Также выявлена тенденция к улучшению адаптационного потенциала эндотелийзависимой вазодилатации у больных 1 и 2 групп, максимальная систолическая скорость кровотока увеличилась на 5,9 и 5,2 % соответственно и уменьшился индекс циркуляторного сопротивления сосудов на 6,2 и 5,9%, ($p < 0,05$).

Заключение. В основе возникновения и развития БА, осложненной легочной гипертензией лежат дезадаптивные состояния в сфере вегетативной нервной системы, что проявляется в виде симпатикотонии как результат снижения адаптивных возможностей из-за имеющейся длительной гипоксии головного мозга и интоксикации ЦНС на фоне базисного лечения больных БА, осложненной легочной гипертензией приводит к улучшению адаптивных возможностей организма и способности сосудов плечевой артерии к активной вазодилатации.